

Zehn Franken sind geboten für ein blitzsauberes Milchkübeli, aber die Angebote werden sich noch einige Male übertreffen, bis der Zuschlag erfolgt. Die Gant ist in vollem Gange, und die Frau Wirtin hat Zeit genug, um sich das Schauspiel aus dem Fenster zu betrachten. Später wird sie wohl eine gute Stube voll Gäste haben, die ihre Geschäfte mit einem kühlen Trunk beschließen.

Das Erbe der Sennenväter auf der Gant von Appenzell

Das Gantbüro ist improvisiert und besteht aus einem kleinen Tisch und einem Bleistift. Der Beamte leistet sich nicht einmal einen Stuhl, obschon er kaum mit Schreiben nachkommt, wenn die Gegenstände in rascher Folge ihre neuen Besitzer finden. Aber jeder Zuschlag muß notiert und registriert sein; so will es die amtliche Ordnung.

Er kennt seine Kunden sehr genau, der Gantbeamte, dessen Aufgabe es ist, einen möglichst hohen Erlös aus dem Erbgut zu erzielen. Er preist alle Vorzüge der versteigerten Ware mit geschickten Argumenten und streut gelegentlich auch einen trafen Witz dazwischen - denn nicht umsonst sind wir im Kanton Appenzell.

Die Besonderheit eines Markttagess in Appenzell war kürzlich eine öffentliche Gant, die auf dem Platz vor der »Traube« abgewickelt wurde. Es ging nicht um irgendwelchen Ramsch, sondern um allerhand währschaftes Geschirr, um Milchbrenten, Sennenkübel, Treicheln, Käsekessi, Geißenglöcklein und Melkstühle aus dem Nachlaß verstorbener Sennen, die keine Erben hinterlassen haben. Die mannigfaltigen Gegenstände, die da zur Versteigerung kamen, trugen wohl Spuren jahrelangen Gebrauchs, waren aber oft auch von vollendeten Formen, wie sie heute leider nicht mehr überall gang und gäbe sind. Da sah man noch Hausrat, dessen Hersteller nicht nur den praktischen Sinn walten ließen, sondern mit kunstvollen Malereien und Schnitzereien ihre Liebe zum Schönen bekundeten. Am Vormittag durfte man sich die einzelnen Stücke in Ruhe aus der Nähe betrachten, und am Nachmittag ging es los: »Eine Milchbrente - zehn Franken zum ersten...« Am Abend hatte das Erbe der Sennenväter samt und sonders seine neuen Besitzer gefunden, teilweise allerdings unter dem angesetzten Mindestpreis. Käsegeschirr war am wenigsten gefragt, weil viele Appenzeller Sennen nicht mehr selber käsen wollen. Die Zeit geht auch am grünen Hügelland nicht spurlos vorbei.

Gemütlich, aber pfflig schmauchen die Bauern und Sennen in der Runde ihre Lendauerli, darauf bedacht, sich nicht übers Ohr hauen zu lassen, aber auch die gute Chance nicht zu verpassen, wenn es gilt, den Hausrat mit einem günstigen Gelegenheitskauf zu bereichern.

Mit Bewunderung und Ehrfurcht betrachtet der junge Senn vor der Gant diesen schönen Milchkübel, der nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern ein Stück gute alte Volkskunst ist. Bei der Versteigerung wird er eines der besonders begehrten Objekte sein, denn in neuerer Zeit ist diese Kunst seltener geworden.

Der Handel ist perfekt. Fünf Franken wurden für das Geißenglöckli geboten. »zum ersten, zum andern und zum letzten Mal!« Im Augenblick des Zuschlags wenden sich alle nach dem Käufer um, denn es ist natürlich interessant, zu wissen, wer da finanzkräftig genug ist, um sein Inventar zu vergrößern. AUFNAHMEN HERBERT MAEDER

